

ПЛАЗМОННЫЕ И ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ НАНОПЛАЗМОНИКИ

Юлдашева Назокатхон Мурод кизи

Андижанский государственный университет

Докторант кафедры физики

Тел: +998979917765,

e-mail: nazokat1990@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7679520>

Аннотация. В статье рассматривается определение плазмонных и электрофизических параметров некоторых металлов с помощью «Метода наименьших квадратов» на основе экспериментальных результатов. Получено новое выражение для зависимости действительной части диэлектрических функций металлов от длины волны падающего света и определены условия возбуждения плазмонов.

Ключевые слова: метод наименьших квадратов, диэлектрическая функция, наноплазмоника, плазмонная частота, наночастица.

Abstract. In the paper the determination of the plasmonic and electrical parameters of some metals using the "Least Squares Method" based on experimental results is considered. A new expression for the dependence of the real part of the dielectric functions of metals on the wavelength of the incident light is obtained, and the conditions for excitation of plasmons are determined.

Keywords: least squares method, dielectric function, nanoplasmonics, plasmonic frequency, nanoparticle.

Известно, что микроэлектронные устройства, разработанные на основе полупроводниковых материалов, составляют основу современной бытовой электронной техники, широко используемой во всех отраслях народного хозяйства. Необходимо развивать функциональные возможности существующих микроэлектронных устройств в соответствии с современными требованиями потребителей. До сих пор в качестве исходного базового материала для фотогоальванических устройств используется кремний различного объемного качества.

Улучшение оптических свойств кремния, например, расширение энергетического спектра фотонов, поглощаемых в его объеме, позволяет повысить эффективность фотоэлектрических устройств, построенных на его основе. Согласно исследованиям, с помощью этого метода не только повышается эффективность фотоэлектрического устройства, но и радикально улучшаются его чувствительность и быстродействие. Поэтому

изучение путем теоретических расчетов, основанных на численном моделировании физических механизмов процессов оптического поглощения наночастиц металлов в кремнии, являющемся основой различных базовых полупроводниковых приборов и солнечных элементов является важной практической задачей.

В данной работе рассматриваются диэлектрические функции металлов для наноплазмоники. Изучение зависимости диэлектрической проницаемости металлических наночастиц и кремния от частоты (длины волны) падающих электромагнитных волн является одной из актуальных задач наноплазмоники. В частности, диэлектрическая функция металлической наночастицы и окружающего ее полупроводника сильно зависит от длины волны падающего света с учетом скачкообразного изменения электрического поля на границе, а также деполяризационных и радиационных потерь.

При одинаковых частотах волновой вектор поверхностного плазмона больше волнового вектора свободного фотона, и поэтому возбудить поверхностные плазмоны обычными фотонами невозможно [1]. Поверхностные плазмоны возникают на частотах, когда диэлектрическая проницаемость одной из сред на границе металл-внешняя становится отрицательной, т.е. при выполнении условий

$$\begin{aligned}\varepsilon_m(\omega) \cdot \varepsilon_s(\omega) &< 0, \\ \varepsilon_m(\omega) + \varepsilon_s(\omega) &< 0\end{aligned}\quad (1)$$

Как известно [1, 5], реальная часть диэлектрической проницаемости зависит от длины волны падающего света как

$$\operatorname{Re} \varepsilon = \varepsilon_\infty - \frac{(\lambda / \lambda_p)^2}{1 + (\lambda / \lambda_f)^2} \quad (2)$$

Разлагая это выражение в ряд Тейлора по степеням λ (λ^2) можно получить

$$\begin{aligned}\operatorname{Re} \varepsilon &= \varepsilon_\infty - \frac{\lambda_f^2}{\lambda_p^2} \left(\left(\frac{\lambda}{\lambda_f} \right)^2 - \left(\frac{\lambda}{\lambda_f} \right)^4 + \left(\frac{\lambda}{\lambda_f} \right)^6 \right) = \\ &= \varepsilon_\infty - \frac{\lambda^2}{\lambda_p^2} - \frac{\lambda^4}{\lambda_p^2 \lambda_f^2} + \frac{\lambda^6}{\lambda_p^2 \lambda_f^4}\end{aligned}\quad (3)$$

С другой стороны, по результатам эксперимента можно определить связи между любыми двумя физическими величинами с помощью метода наименьших квадратов.

Полагая $\text{Re } \varepsilon$ и λ зависят между собой как [2]

$$\text{Re } \varepsilon = A_0 + A_1 \lambda^2 + A_2 \lambda^4 + A_3 \lambda^6 \quad (4)$$

и если определить A_i методом «наименьших квадратов» и сравнить выражения (3) и (4), то для плазменных параметров можно получить

$$\varepsilon_\infty = A_0, \quad (5)$$

$$\lambda_p = 1 / \sqrt{-A_1}, \quad (6)$$

$$\lambda_f = 1 / \lambda_p \sqrt{A_2} \quad (7)$$

Плазменные параметры позволяют определить электрофизических параметров металлов. В частности, из выражений [1]

$$\omega_p^2 = \frac{4\pi e^2 n}{m^*} \quad (8)$$

$$\omega = \frac{2\pi}{\lambda} \quad (9)$$

можно определить концентрацию носителей заряда:

$$n = \frac{m^* \pi c^2}{e^2 \lambda_p^2} \quad (10)$$

Время релаксации носителей заряда определяется из выражения

$$\tau = \frac{\lambda_f}{2\pi c} \quad (11)$$

Если подставить это выражение в формулу электрической проводимости

$$\sigma_0 = \frac{e^2 n \tau}{m^*} \quad (12)$$

То получится новое выражение для этой величины

$$\sigma_0 = \frac{c \lambda_f}{2 \lambda_p^2} \quad (13)$$

Для исследования зависимости диэлектрической проницаемости от длины волны падающего света была создана программа на языке Visual Basic-6.0 [5]. Результаты, полученные с помощью этой программы, отправляются в MS Excel, иллюстрируются графиками, сравниваются с экспериментальными результатами и используются для расчета основных параметров фотоэлектрических преобразователей на основе кремния с металлическими наночастицами. Например, плазменные коэффициенты некоторых металлов определялись по результатам эксперимента, представленного в [1, 2] с использованием программы. Результаты расчетов представлены в табл. 1. Полученные результаты практически согласуются с результатами, представленными в работах [1, 2]. В таблице

также приведены значения χ^2 , которые свидетельствуют о точности результатов расчета. В табл. 1 также приведены основные электрофизические параметры металлов, рассчитанные по формулам (11), (12) и (13).

Табл. 1. Плазменные и электрофизические параметры металлов

элемент	ω_p , мкм	ω_f , мкм	ω_∞	ω^2	A, эВ	m^* , эВ	n, см ⁻³	ϵ_1 См	ϵ_2 с
Ag	0,12 6	4,056	6,781	0,241	4,52	1	7,04E+1 2	4,3E+0 6	2,15E- 15
Al	0,05	0,775	28,04 7	1,052	4,41	0,97	4,34E+1 3	5,2E+0 6	4,11E- 16
Au	0,14 3	7,492	8,763	0,201	5,1	0,99	5,41E+1 2	6,1E+0 6	3,98E- 15
Cu	0,14 9	3,412	6,296	0,327	4,53	1	5,03E+1 2	2,6E+0 6	1,81E- 15
Ni	0,13	0,908	4,95	0,04	5,04	1	6,61E+1 2	9,0E+0 5	4,82E- 16
Pt	0,16 4	1,298	0,248	0,023	5,12	1	4,16E+1 2	8,1E+0 5	6,89E- 16
Ti	0,14 9	0,718	3,606	0,088	4,33	3,95	1,99E+1 3	5,4E+0 5	3,81E- 16
Zn	0,08 6	0,631	6,145	0,573	4,2	0,85	1,28E+1 3	1,4E+0 6	3,35E- 16

В табл. 2 представлена зависимость действительной части диэлектрических функций некоторых металлов от длины волны падающего света на основе плазменных параметров, определенных методом «наименьших квадратов». В нем выделены (красным цветом) значения, при которых выполняются условия (1), т. е. при которых возможно возбуждение плазмонов.

Из результатов видно, что плазмоны могут возбуждаться при длине волны падающего света $\lambda=0,2$ мкм и $\lambda>0,6$ мкм в Ag, при $\lambda=0,3$ мкм и $\lambda>0,5$ мкм в Al, при $\lambda=0,3$ мкм в Au и $\lambda>0,7$ мкм, при $\lambda=0,2$ мкм и $\lambda>0,7$ мкм в Cu, при $\lambda=0,2$ мкм и $\lambda>0,8$ мкм в Ni, при $\lambda=0,3$ мкм и $\lambda>0,7$ мкм в Pt, при $\lambda=0,2$ мкм и $\lambda>1,1$ мкм в Ti и при $\lambda=0,2$ мкм, $\lambda=0,2$ мкм и $\lambda>0,6$ мкм в Zn.

Табл. 2. Зависимость действительной части диэлектрических функций некоторых металлов от длины волны падающего света, $\text{Re}\epsilon=f(\lambda)$.

$\frac{\lambda}{\mu\text{м}}$	Ag	Al	Au	Cu	Ni	Pt	Ti	Zn
0,1	6,15	24,07	8,27	5,85	4,37	-0,12	3,17	4,81
0,2	4,26	12,90	6,80	4,51	2,69	-1,21	1,94	1,18
0,3	1,13	-3,57	4,36	2,29	0,15	-2,95	0,17	-3,89
0,4	-3,21	-22,99	0,95	-0,78	-2,97	-5,22	-1,87	-9,46
0,5	-8,75	-43,26	-3,42	-4,68	-6,39	-7,89	-3,95	-14,86
0,6	-15,44	-62,88	-8,75	-9,36	-9,87	-10,85	-5,91	-19,72
0,7	-23,23	-80,96	-15,02	-14,79	-13,22	-13,95	-7,67	-23,90
0,8	-32,08	-97,12	-22,21	-20,91	-16,35	-17,10	-9,21	-27,44
0,9	-41,92	-	-	-	-	-	-	-
		111,27	-30,32	-27,66	-19,21	-20,21	-10,53	-30,38
1	-52,7	-	-	-	-	-	-	-
		123,54	-39,33	-35,00	-21,76	-23,22	-11,66	-32,82
1,1	-64,3	-	-	-	-	-	-	-
		134,09	-49,22	-42,85	-24,04	-26,09	-12,62	-34,85
1,2	-76,7	-	-	-	-	-	-	-
		143,17	-59,96	-51,17	-26,04	-28,79	-13,43	-36,54
1,3	-89,9	-	-	-	-	-	-	-
		150,96	-71,55	-59,88	-27,81	-31,30	-14,12	-37,95
1,4	-103,7	-	-	-	-	-	-	-
		157,67	-83,95	-68,93	-29,35	-33,63	-14,71	-39,14
1,5	-118,1	-	-	-	-	-	-	-
		163,46	-97,13	-78,26	-30,71	-35,78	-15,21	-40,15

Таким образом, в данной работе на основе метода наименьших квадратов предложено новое выражение для зависимости диэлектрических функций металлических наночастиц от длины волны падающего на них света. и

новый метод определения плазмонных параметров. Это выражение также позволяет определить условия возбуждения плазмона. На основе полученных плазмонных параметров предложены новые выражения для расчета основных электрофизических параметров металлических наночастиц, таких как концентрация носителей заряда, время релаксации, электропроводность.

Полученные результаты позволяют получить новые знания о физических свойствах полупроводников, содержащих наночастицы металлов. Они также могут быть использованы при создании и совершенствовании новых оптоэлектронных устройств на основе полупроводников с наночастицами металлов.

Использованная литература:

1. В.В.Климов Наноплазмоника (М.: Физматлит, 2009).
2. M.J.Weber Handbook of optical materials (Boca Raton, London, New York, Washington, D.C.: CRC Press, 2003).
3. Н.Юлдашева, Р.Алиев, М.Носиров Стабилизация характеристик кремниевых солнечных элементов внедрением наночастиц некоторых металлов//East European Scientific Journal, 2020, 4(56), p.67-71.
4. М.Носиров, Н.Юлдашева, С.Матбобоева. Диэлектрические функции металлов для наноплазмоники. Программный продукт ЭВМ № DGU 17752, 2022 (Uzb).
5. N.Yuldasheva, M.Nosirov, S.Matboboeva, J.Gulomov Semi-Empirical Plasmon Coefficients of Metals for Nanoplasmonics//Journal of Nano- and Electronic Physics, Vol. 14, No 4, 04024(3pp), 2022.